

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1004 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	10
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	12
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System Zufarova Nozima Gulamiddinovna	18
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	26
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	32
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	37
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	41
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	46
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	50
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	57
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	65
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	69
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	74
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	78
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	82
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	86
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	91
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	96
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	100
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	105
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	110
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	115
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	121
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	125
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	131

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	143
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	186
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi)	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchor kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchor tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari.....	304
Abdullayev Boburjon Akbaralievich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation.....	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлўловчи”	334
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish.....	344
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari.....	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati.....	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	375
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida.....	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funktsiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida)	415
Karimov Bekzodjon Ilxomovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы.....	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari.....	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	462
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	471
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini instituttsional tahlil qilish mexanizmi.....	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	524
Sultanov Baxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	

Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	550
Shukurov Ilxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	599
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari.....	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки	608
Жураев Ислон Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba.....	614
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari.....	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari.....	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati.....	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish.....	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari.....	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari.....	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish.....	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni.....	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini.....	678
Aripov Oybek Abdullayevich	
Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	

Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'iloy Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfuza Baxtiyor qizi	
Mulkchilikning iqtisodiyotdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil qilish (O'zbekiston va Shvetsiya misolida).....	757
Odil Norboyev	
Ipoteka krediti riskining ayrim nazariy jihatlari.....	761
Xamraqulova Gulnozaxon Faxriddin qizi	
Xalqaro turizm bozorining rivojlanish tendensiyalari va unda O'zbekistonning ishtiroki.....	764
Eshayev Alisher Abdug'aniyevich, Bobobekova Nargiza Baxtiyorovna	
Tijorat banklari fond bozoridagi aksiyalar narxini o'zgarishini ebo moduli orqali aniqlashning ekonometrik tahlili.....	769
Yuldoshova Manzura Ollashkurovna	
Organizational mechanism of sustainable development of the tourism industry, role and application of technologies.....	780
Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich	
Banklarda risklarni diversifikatsiyalashning mohiyati va ahamiyati	787
Baxriddinov Sharofiddin	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida daromad va xarajatlarning o'zaro mutanosibligi.....	793
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri: tahlil va istiqbollar.....	799
Raxmanov Bekzod Ibragimovich	
Инновационный и развивающий менеджмент в сфере услуг	803
Ахтамова Моҳигул Эркиновна	
Ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish asosida raqobatbardoshligini oshirish	807
Bakiyeva Iroda Akbarovna	
Dehqon xo'jaliklarida yetishtirilgan grek yong'og'ini iste'molchilarga yetkazib berish yo'llari	811
Inobatov Abror Boshlarovich	
Комплаенс и риск менеджмент в международных гуманитарных организациях	817
Мухамеджанов Баходир Кахрамонович	
Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	822
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	
Soliqlarning yig'iluvchanligi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	826
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	
Soliq islohotlari: u qanday bo'lishi kerak?	831
Hotamov Alisher Farxodovich	
Анализ операционных процессов экспорто-ориентированных хлопково-текстильных кластеров.....	837
Джурбаев Отабек Джурбаевич	
Ish bilan bandlikni sifat xususiyatlari asosida baholashga zarurat: ilmiy-nazariy yondashuvlar	842
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Technology of Formation of Profession-Oriented Communication Competences in Training of Future Specialists in Higher Education Institutions.....	848
Rajapov Sulaymon	
Improving The Methodology of Developing Professional and Communicative Skills in Future Economists (In the Case of Teaching English).....	852
Samandarova Nargiza	
Sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion texnoparklardan foydalanish muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillar.....	860
Sobirxonov Akbarxon Aziz-o'g'li	

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida investitsion salohiyatni shakllantirishning mazmuni va ahamiyati	865
Xamrayev Nodirbek Ravshanovich	
O'zbekistonning moliyaviy siyosati: tarkibiy tuzilishi va tahlili	872
Jabborova Dilafuz Sodiқ qizi	
Institutsional islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida lizing investitsiyalarini rivojlantirishning nazariy-uslubiy jihatlari	879
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Hududlar rivojlanishini ta'minlashda erkin iqtisodiy zonalarining ahamiyati.....	885
Salomat Norova	
Yo'lovchi tashish xizmatlari sohasida korxonalar faoliyatini strategik rejalashtirishga ta'sir etuvchi omillari tahlili.....	889
Abarov Mashxurbek Ismonaliyevich, Pulatova Gulchexra Erkinovna	
Andarrayting xizmatining AQSh sug'urta bozorida tutgan o'rni	895
Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tuzishda aktivlarni qadrsizlanishga tekshirish.....	900
Tojiyev Behzod Bekmurod o'g'li	
Yangi O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish – muhim yo'nalish.....	904
Dushaboyev Mirjalol	
Recreational potential of Uzbekistan and prospects for the development of wellness tourism in the country....	912
Amonboyev M., Shaymanova Nigora Yusupovna	
Yashil marketing: tushunchasi, mohiyati, kelib chiqishi, muammolari va istiqbollari	916
G'anieva Madina Bunyodali qizi, Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	923
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Lizing munosabatlarini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalari.....	928
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
Analysis of the Transformation and Development Trends of the Higher Education System in Uzbekistan.....	934
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	940
Oybek Elmuratov	
Sifatli ta'lim uchinchi renessansning poydevori sifatida: xorijiy tajriba va tavsiyalar	943
Zafar Jumayev Ikromiddinovich	
Совершенство методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане.....	947
Глазова Марина Викторовна	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	954
Berkinov B. B.	
O'rta ta'lim tizimida “o'qituvchi imiji”ni rivojlanish genezisi.....	962
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	966
Акбарова Лайло Упашевна	
Mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish maqsadida innovatsion marketing texnologiyalaridan foydalanish.....	971
Ahmedov Alim Babaniyazovich	
Inson resurslarini rivojlantirishda xorijiy kompaniyalarning tajribasini o'rganish metodologiyasi.....	978
Narzullayeva Gulchexra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Tadbirkorlik muhiti tahlili va uni davlat tomonidan tartibga solish shart-sharoitlari	981
S. T. Toshaliyeva, A. M. Abduraxmonov	
G'allachilik klasterlarini shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlari	986
Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
Innovatsion texnologiyalarda umumishlab chiqarish xarajatlarini strategik boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari	990
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Suv resurslaridan foydalanishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish-davr talabi	995
Ibroyim Maxkamov	
Tadbirkorlik subyektlari yer-suv resurslaridan foydalanishining hududiy xususiyatlari.....	999
Xamidjon Muxamadovich Shaxobov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI YER-SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHINING HUDUDIIY XUSUSIYATLARI

Xamidjon Muxamadovich Shaxobov

Namangan muhandislik-texnologiya instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada respublikamizda yer va suv resurslaridan oqilona va maqsadli foydalanishning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Yer va suv resurslaridan samarali foydalanishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati va uning xususiyatlari, mamlakatimizda mazkur sohadagi muammolar va ularni yechish imkoniyatlari tadqiq etilgan. Yer va suv resurslaridan samarali foydalanishni takomillashtirish, ishlab chiqarish bilan ilm-fan bilan uzviy bog'lanishini ta'minlashga oid muallifning fikrlari jamlangan.

Kalit so'zlar: yer va suv resurslari, suv resurslaridan samarali foydalanish, sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti, zamonaviy innovatsion suvni tejovchi texnologiyalar, yomg'irilatib, tomchilatib sug'orish.

Abstract: This article discusses the main directions of rational and purposeful use of land and water resources in our republic. The importance of the use of modern technologies in the effective use of land and water resources and its features, problems in this area in our country and the possibilities of their solution were studied. The author's thoughts on improving the efficiency of the use of land and water resources, ensuring the continuity of science with production are summarized.

Key words: land and water resources, efficient use of water resources, water supply of irrigated lands, modern innovative water-saving technologies, rainbow, drip irrigation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления рационального и целенаправленного использования земельных и водных ресурсов в нашей республике. Была изучена важность применения современных технологий в эффективном использовании земельных и водных ресурсов и его особенности, проблемы в этой области в нашей стране и возможности их решения. Обобщены мысли автора о повышении эффективности использования земельных и водных ресурсов, обеспечении неразрывности преемственности науки с производством.

Ключевые слова: земельные и водные ресурсы, эффективное использование водных ресурсов, водоснабжение орошаемых земель, современные инновационные водосберегающие технологии, радуга, капельное орошение.

KIRISH

Bugungi kunda suv tanqisligi tobora xavotirli muammoga aylanib bormoqda. Iqlimda yuz berayotgan o'zgarishlar suv inqirozini yanada kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Nufuzli xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi 2,3 milliard kishini suv bilan ta'minlash dolzarb muammo bo'lib turibdi. Shuningdek, 1 milliard aholi toza ichimlik suviga ehtiyoj sezayotgan bo'lsa, 400 million odam esa suvsizlikdan azob chekmoqda. Mazkur global muammo O'zbekistonni ham chetlab o'tayotgani yo'q. Yetuk mutaxassislar fikriga ko'ra yaqin yillarda mamlakatimizda suvga bo'lgan talab sezilarli darajada ortib suv tanqisligi bo'yicha xavfli hududlar tarkibiga kirish ehtimoli bor. Bunga sabab yillar davomida ushbu sohada to'laqonli bozor munosabatlari asoslangan islohotlarning amalga oshirilmaganligi, ya'ni ushbu soha davlat tomonidan eng ko'p tartibga solinadigan soha bo'lganligi, davlat buyurtmasi, yerdan foydalanishga bo'lgan huquqlarning cheklanganligi va himoyalanganligi kabi muammolar ushbu tarmoqdagi samaradorlik, unumdorlik ko'rsatkichlarining pasayishiga sabab bo'ldi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barcha davlatlarda bo'lgani kabi mamlakatimizda ham yer va suv resurslariga oid imkoniyatlar cheklanganligi tufayli mavjud resurslardan samarali foydalanish maqsadida sug'orish tizimiga zamonaviy texnologiyalarni

joriy etish eng dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanishning iqtisodiy jihatlari bir qator xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, D.T.Zuzik, K.G.Gofman, Kerri Tyorner, Duglas Shoular tomonidan tadqiq etilgan¹.

Shuningdek, suv resurslaridan maqsadli foydalanish masalalari mamlakatimiz iqtisodchi olimlari S.Ch.Djalolov, Q.A.Choriyev, O'P.Umurzakov, S.R.Umarov, A.S.Sultonov, Z.Ya.Xudoyberganov, B.U.Xasanov, U.Sangi-rova, F. Kadirxodjayeva²larning ilmiy-tadqiqotlarida atroflicha ko'rib chiqilgan.

Ma'lumki, Respublikamizda dehqonchilik faoliyati sug'orishga asoslangan bo'lganligi uchun suv ham yer ham eng zarur vosita hisoblanadi. Qishloq xo'jaligidan olinayotgan mahsulotlar, jumladan, paxta, sholi, sabzavot, makkajo'xori, bug'doy, arpa, yem-xashaklarning ko'pchilik qismi sug'oriladigan yerda yetishtiriladi va yetishtiriladigan yalpi mahsulotlarning 95 foizga yaqini sug'oriladigan yerdan olinadi. Suvdan qanchalik oqilona va samarali foydalanilsa, ishlab chiqariladigan mahsulotlar hajmi shuncha ko'payadi hamda yuzaga keladigan iqtisodiy-ekologik muammolarning oldini olishga erishiladi.

Qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash bo'yicha amalga oshirilayotgan dasturiy chora-tadbirlar doirasida yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar tufayli meva-sabzavot, bog'dorchilik, uzumchilik va chorvachilik kabi tarmoqlar tobora rivojlanib bormoqda^[1].

2023-yilda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmi 2022-yil bilan solishtirilganda 4,1 % ga oshgan. Mamlakatimizda ilk bor 8 million 200 ming tonna g'alla, 3 million 800 ming tonna paxta, 15 million tonnadan ortiq sabzavot va poliz, 5 million tonna meva va uzum, 4 million tonna kartoshka, 2,6 tonna pilla yetishtirildi³.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish va uni ko'paytirish ekin maydonlarini kengaytirish hisobiga emas, balki jahonning ilg'or tajribalari, zamonaviy va intensiv agrotexnologiyalaridan samarali foydalanish, istiqbolli navlar yaratilib amaliyotga joriy etilayotganligidadir. Chunki aholini o'sib borishi, yangi sanoat korxonalarini qurilishi, xizmat ko'rsatish muassasalarini barpo etish yer va suv resurslaridan samarali foydalanishni taqozo etmoqda.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda bog'dorchilikni, sabzavotchilikni, polizchilik hamda uzumchilik tarmoqlari ravnaqiga jiddiy e'tibor qaratilyapti. Shu maqsadda yangi intensiv bog'-rog'lar barpo etilib, qishloq xo'jaligi ekinlari maydonlari tobora kengaytirilib borilmoqda. Shu bilan birga qishloq xo'jaligining barqaror rivojlantirishda hal etishi lozim bo'lgan bir qator muammolar ham bor. Eng asosiy muammolardan biri suv ta'minotidir.

Respublikamizning salmoqli qismi qir va adirliklardan, tog' oldi maydonlaridan iborat bo'lib, bu hududlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish qiyin masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu bilan birga, mahsulot turlarini eksport qilish imkoniyatlarini beradi. Bu, o'z navbatida, fermer xo'jaliklari iqtisodiy salohiyatini oshiradi. Bularning barchasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarni suv resurslari bilan ta'minlashga va undan samarali foydalanishga bog'liq.

Mamlakatimizda suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish hamda ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu chora-tadbirlar natijasida bugungi kunda suvni tejaydigan texnologiyalar qamrab olgan maydon sug'oriladigan maydonlarning qariyb 25 foizini tashkil qilib, buning hisobiga 2022-yilda 3 mlrd kub metr suv iqtisod qilindi hamda 830 ming gektar takroriy ekin maydonlarini sug'orishga yo'naltirildi⁴.

1 Зуик Д.Т. Экономика водного хозяйства. – М., 1982. – С. 398; Kerry Turner, Economic valuation of water resources in agriculture. FAO. UNDP. ROME, 2004; Douglas Shaw, Water Resource Economics and Policy. www.e-elgar.com.

2 Джалалов С.Ч. Орошаемое земледелие в условиях дефицита водных ресурсов. – Т.: Фан, 1992; Умурзаков У.П. Повышения эффективности использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики Узбекистана. – Т.: Фан. – 2005. – 212 с.; Umarov S.R. Suv xo'jaligi tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-amaliy asoslarini takomillashtirish: avt. i.f.d. – Т.: 2017; Sultanov A.S. va boshq. Suv xo'jaligi iqtisodi. Darslik. – Т.: 2007; Xudayberganov Z.Ya. Suv resurslaridan samarali foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. – Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2009; Hasanov B.U. O'zbekiston suv xo'jaligi tizimini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi: avt. i.f.n. – Т.: 2003. – 30 b.; Sangirova U.R. Suv iste'molchilari uyushmalari va fermer xo'jaliklari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirish. Т.: TIQXMMI, 2018. – 143 b., Kadirxodjayeva.F.B Qishloq xo'jaligida oqova suvlardan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. avt. i.f.n. – Т.: 2023. – 53 b.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. https://t.me/statistika_rasmiy/4308.

4 "Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. 2023-yil 1-aprel., PQ-107. <https://lex.uz/docs/6420836>

Mamlakatimizda suv xo'jaligini rivojlantirish, suvdan oqilona foydalanish, bebaho boyligimizni qadrlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumki, mamlakatimizning turli hududlarida joylashgan viloyatlarning suv bilan ta'minlanish darajasi va yer usti tuzilishi bir-biridan farq qiladi. Namangan viloyatining iqlim butun hududda keskin kontinental. Yanvarda o'rtacha harorat +4 °C, iyulda +35 °C. Tekisliklarda yog'ingarchilik miqdori yiliga 135 mm dan 370 mm gacha oraliqda, tog'oldi hududlarda - 460 mm dan 640 mm oralig'ida tebranadi. Relief – viloyatning markaziy va janubiy qismi tekisliklardan iborat. Shimolda Qamchiq tog' tizmasi mavjud, g'arb va shimoli-g'arbda uning tarmoqlari – tog'lar joylashgan. Qishloq xo'jaligi yer resurslari maydonlari jami 718,1 ming gektar. Shundan sug'oriladigan maydonlar 191,532 ming gektar, sug'orilmaydigan maydonlar 254,742 ming gektar, chorvachilik uchun yaylovlar 151,214 ming gektar. Viloyat 2 ta daryoning suv resurslaridan foydalanadi. Foydalanilayotgan suv resurslarining o'rtacha hajmi yiliga 3140 mln. m³. Bosh daryolari Sirdaryo va Norin daryolari hisoblanadi, shuningdek, 2 ta magistral kanal mavjud. Viloyatda umumiy suv sig'imi 601,0 mln. m³ ga yaqin 9 ta sun'iy suv ombori joylashgan⁵.

Yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida respublikamizning bir qator hududlarida ekinlarni sug'orishning yangi texnologiyalari sinovdan o'tmoqda va qo'llashga tavsiya etib kelinmoqda. Chunki, mutaxassislar fikricha innovatsion texnologiyalar asosida tomchilatib sug'orish orqali suv sarfini 35-40 foizga, mehnat sarfini ma'lum darajada kamaytirishga erishiladi, shuningdek hosildorlikni 1,5-2 barobarga oshirish imkoniyati mavjud.

Mahsulot yetishtirishda mazkur hududlarda yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda suvni tejash texnologiyalarini joriy etish katta ahamiyatga egadir.

Namangan viloyati paxta, g'alla, turli xil meva, uzum, poliz va sabzavot ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashganligi bilan ajralib turadi. Viloyat yer usti tuzilishiga ko'ra tekislik, adir, adir orti tekisligi, tog' oldi etaklari va tog' hududlaridan iborat. Yangi yerlarni o'zlashtirish va sug'orib dehqonchilik qilish uchun o'tgan asrning 70-yillaridan boshlab 16 dan ortiq suv omborlari, selxonalar barpo etildi. Shuningdek, yuzdan ortiq nasos stansiyalari Katta Namangan va Chust kanallari ishga tushirildi. Viloyatning asosiy suv resurslari manbaii, daryolar, soylar, suv omborlari, kanallar va yer osti suvlari hisoblanadi. Mazkur suv zahiralardan sanoat korxonalarini, qishloq xo'jaligi, aholi, kommunal xizmat ko'rsatish shohobchalari keng foydalanadi. Shu nuqtayi nazardan olganda mamlakatimizda bo'lganidek, Namangan viloyatida ham suv cheklangan noyob resurslardan biri bo'lib hisoblanadi.

Yer-suv resurslaridan foydalanish masalalarini o'rganish shuni ko'rsatmoqdaki, Namangan viloyatining turli tumanlarini suv bilan ta'minlanishi, uning manbaalari, sug'orish tizimi bir-biridan farq qiladi. Viloyatning To'raqo'rg'on, Mingbuloq va Pop tumanlarida suv ta'minoti yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bu esa mazkur hududlarda yerlarni zax bosishiga, suv eroziyasiga va sho'rlanishiga sabab bo'lmoqda. Chust, Kosonsoy Yangiqo'rg'on, va Chortoq tumanlarida esa suv ta'minotidagi yetishmovchiliklarni kuzatish mumkin. Mazkur tumanlarning yer maydonlarini salmoqli qismi qir va adirliklardan iborat bo'lib, bu hududlarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish qiyin masalalardan biri bo'lib turibdi. Shuning uchun ekin navlarini har bir hududning tabiiy iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Pop, Chust, Kosonsoy, Yangiqo'rg'on va Chortoq tumanlaridagi qir va adirliklarga kam suv talab qiladigan mevali daraxtlar, xususan bodom, yong'och, o'rik, xandonpista, va uzumzor plantatsiyalarini tashkil etib, tomchilatib sug'orish tizimini yo'lga qo'yish o'z samarasini beradi. Chunki bu mahsulotlar xaridorgir bo'lib, qilingan sarf xarajatlarni qoplaydi. Ana shunda meva va uzum mahsulotlarini ko'paytirib ichki va tashqi bozorlarga yetkazish imkoniyatini beradi. Bu borada muayyan ishlar belgilanib, bosqichma-bosqich amalga oshirilmog'ada.

Ma'lumki, Yangiqo'rg'on tumani meva, uzum va sabzavot mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashgan. 2023-yilning yanvar-sentyabr oylari oralig'ida qishloq xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari ishlab chiqarishning eng yuqori hajmi Yangiqo'rg'on tumanida (3392,8 mlrd. so'm) qayd etildi. Yetishtirilgan mahsulotlarning asosiy qismi eksport qilinadi. 2023-yil yakunlari bo'yicha tuzilgan shartnomalarga asosan 46,4 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlari Rossiya va Qozog'iston davlatlariga eksport qilindi.

Keyingi yillarda tumanda meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish hamda eksport salohiyatini oshirish maqsadida fermer xo'jaliklari tasarrufidagi 200 gektar eskirgan bog'larni rekonstruksiya qilish orqali 200 gektar zamonaviy intensiv bog'lar barpo etildi. Shuningdek, tumanda oziq-ovqat xavfsizligi hamda bozorlarda garx-navoni barqarorligini ta'minlash maqsadida 5 ta loyiha tashabbuskorlari tomonidan sig'imi 7000 tonna zamonaviy muzlatkich barpo etildi.

Yuqoridagilarga asosan aytish mumkinki, mamlakatimizda va Namangan viloyatida yer-suv resurslari cheklangan bo'lishi bilan birga ularga bo'lgan talab tobora o'sib bormog'ada. Yer-suv resurslaridan keng foydalanilayotganligi tufayli iqtisodiy-ekologik muammolar doirasi ham tobora kengayib bormog'ada. Yuqoridagilarni e'tiborga olib, kelgusida kutilayotgan suv tanqisligini yumshatish bo'yicha hukumatimiz tomonidan kompleks

5 O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi Xorijiy investitsiyalarni jalb etish agentligi rasmiy sayti. <https://invest.gov.uz/uz/regional-map/namanganskaya-oblast/>

chora-tadbirlar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi. Kelgusi yillarda mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beruvchi muhim dasturilamal hujjat bo'lgan "O'zbekiston-2030" strategiyasi yuqoridagi fikrimizning dalilidir ^[2]. Strategiyaning 3-yo'nalishi suv resurslarini tejash va atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. Unda 2030-yilga qadar mamlakatimizdagi ekin maydonlarini to'liq suv tejaydigan texnologiyalarga o'tkazish, bu borada klaster, fermer va dehqon xo'jaliklariga imtiyozlar berish belgilangan. Shu maqsadda suv xo'jaligi sohasini kompleks rivojlantirish, raqamli va suv tejoychi sug'orish texnologiyalarini amaliyotga joriy etish, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirishni nazarda tutilgan ^[3].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizningcha yer-suv resurslardan oqilona foydalanishni tartibga solish va yuzaga kelayotgan muammolarni yumshatish uchun quyidagilarga e'tibor berish maqsadga muvofiqdir:

- Zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy etishga oid amaldagi qonunlar, Prezident qarorlari, davlat va mahalliy dasturlar ijrosini to'liq ta'minlash;
- Suvni tejaydigan innovatsion loyihalarni o'z vaqtida moliyalashtirish va tijorat banklarining kredit mablag'laridan maqsadli foydalanish ustidan tizimli monitoringni amalga oshirish;
- Sug'orishda foydalanilayotgan nasos stansiyalarini, energiyani tejaydigan yangi zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan qayta qurollantirish;
- Suv tanqis bo'lgan hududlarda bug'lanish va filtratsiyaga barham berish uchun ekin maydonalriga suvni quvurlar va boshqa turdagi (temir-beton uskunalar-lotoklar) vositalar orqali olib kelishni yo'lga qo'yish;
- Qumli va yengil tuproqli yerlarda tomchilatib sug'orish usulini keng joriy etish.
- Shuningdek, barcha sug'orish tarmoqlarini xatlovdan o'tkazish, egalari bo'yicha birlashtirish hamda har birining yagona identifikatsion raqamini ishlab chiqish va hokozolar.

Yuqoridagilarga asoslanib aytish mumkinki, bugungi kunda ko'pchilik kishilarning ongiga singib ketgan "Suv-tekni" degan tushunchani o'zgartirish vaqti keldi. Yangi O'zbekistonni barpo etishda aholini barcha qatlamlari tashabbus ko'rsatishlari lozim. Zero, mamlakatimizni rivojlanishini va aholining farovonligi o'sishi ko'p jihatidan yer-suv resurslaridan oqilona foydalanishga bog'liq. Buning uchun har bir qarich yerdan, bir tomchi suvdan unumli foydalanish tamoyilini amaliyotga tatbiq etishimiz maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tiladi" videoselektor shaklida o'tkazilgan yig'ilishdagi nutqi. rasmiy veb sayti. www.president.uz. 29.11.2023-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida Farmoni. 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-son. <https://lex.uz/docs/6811936#6812119>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2023-yil 1-aprel., PQ-107. <https://lex.uz/docs/6420836>.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.